

DESAFIOS NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM COMUNIDADES INDÍGENAS NA AMAZÔNIA: BARREIRAS CULTURAIS, ACESSO À SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO

Thaina Borges Leal – UNITPAC/AFYA – thainabl123@gmail.com

Nayara Alves do Carmo – UNITPAC/AFYA – nayaraalvesdocarmo@gmail.com

Juliana Dias Paranaíba – UNITPAC/AFYA – julianadiasparanaiba@hotmail.com

Filipe Pereira Monteiro De Sá – UNITPAC/AFYA – filipe.monteiro5@icloud.com

Valenttina Dias Cambiaghi – UNITPAC/AFYA – valenttina.dc@gmail.com

Francisco Leonardo Da Costa Lima – UNITPAC/AFYA – francisco.leonardo@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: A prevenção e o controle de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em comunidades indígenas enfrentam desafios relacionados a barreiras culturais, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e limitações estruturais. Diferenças na percepção de saúde, desconfiança em relação à medicina ocidental e obstáculos linguísticos dificultam a adesão às estratégias preventivas e terapêuticas. Além disso, a distância dos centros urbanos e a precariedade da infraestrutura de saúde comprometem o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado da população indígena. Para superar esses desafios, é essencial integrar saberes tradicionais e práticas médicas, fortalecer a Atenção Primária à Saúde Indígena (APSI) e capacitar profissionais para um atendimento intercultural eficaz. **OBJETIVOS:** Neste trabalho objetivou-se investigar os principais fatores que dificultam a prevenção e o controle de ISTs em comunidades indígenas e também propor estratégias eficazes para superá-los. **METODOLOGIA:** Este estudo adotou uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em uma revisão bibliográfica para investigar os desafios e estratégias na prevenção e controle das ISTs em comunidades indígenas da Amazônia. Utilizou-se bases científicas (SciELO, PubMed, LILACS, Google Acadêmico) e análise de políticas públicas da secretaria de saúde indígena (SESAI) e do Ministério da Saúde. Foram incluídos estudos dos últimos cinco anos, que abordem ISTs e saúde indígena, excluindo trabalhos sem relevância direta ao tema. **RESULTADOS:** O estudo identificou barreiras culturais nas comunidades indígenas, como desconfiança na medicina ocidental, tabus sobre sexualidade e dificuldades linguísticas. O acesso à saúde é limitado pela distância e falta de profissionais especializados, prejudicando diagnóstico e tratamento. Embora existam políticas públicas específicas para esses grupos de populações, a falta de recursos e capacitação compromete a implementação. A resistência à integração de saberes tradicionais com a medicina convencional dificulta a adesão ao tratamento nas comunidades indígenas. Integrar saberes culturais, capacitar profissionais e fortalecer a infraestrutura local são essenciais para controlar as ISTs. **CONCLUSÃO** Com este trabalho podemos concluir que a prevenção e controle das ISTs em comunidades indígenas exigem integração dos saberes tradicionais com a medicina ocidental. A capacitação intercultural dos profissionais de saúde e o fortalecimento da infraestrutura local são essenciais para superar barreiras culturais e melhorar o acesso e tratamento nas comunidades.

Palavras-chave: Saúde Indígena, infecções sexualmente transmissíveis, barreiras culturais, Amazônia, Acesso à saúde.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Diretrizes e estratégias para o enfrentamento ao HIV/AIDS e outras ISTs para mulheres em situação de vulnerabilidade. Brasília, DF, 2023.

BRASIL. **Ministério da Saúde**; Fundação Nacional de Saúde – FUNASA. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Aprovada pela Portaria nº 254, de 31 de janeiro de 2002 (DOU nº 26, Seção 1, p. 46 a 49, de 6 de fevereiro de 2002).

CAMPOS, Rafaela Chaves; SANTOS, Maria Isabel Quaranta Lobão dos; RODRIGUES, Julia Beatrice Leite; OKOCHI, Regiane Cristina Neto. Sífilis gestacional e congênita como parâmetro de qualidade de pré-natal de indígenas na Ilha do Bananal-Tocantins: um estudo transversal. **Revista Observatório de la Economía Latinoamericana**, Curitiba, v. 23, n. 1, p. 01-21, 2025.

NUNES, Daniela Aparecida de Souza; SILVA, André Soares da; OLIVEIRA, Mágda Lúcia Félix de. Infecção pelo HIV/AIDS em população indígena: estudo transversal. [Research, Society and Development](#), v. 11, n. 3, e12711325985, 2022.

SILVA, Sônia Maria Alves da et al. Desafios encontrados na prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis na população indígena – revisão integrativa. Editora Strictu Sensu. [Atualidades em Medicina Tropical na América do Sul: Epidemiologia e Educação em Saúde](#), p. 56-66, 2021.